

"INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INTERACTIVE METHODS AND PROBLEM-RELATED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION"

Daminov Bahromjon Zakirdjanovich

Senior Lecturer, Department of Arabic Language and Literature, Al-Azhar

Abstract: This article analyzes the correlation between traditional teaching methods and modern interactive methods in the educational process. The author highlights the role of verbal, visual, and practical methods in increasing educational efficiency. Furthermore, the levels of problem-based learning technology, its significance in developing students' independent and creative thinking, and the existing constraints in applying this method are described in detail .

Keywords: pedagogical technology, interactive methods, traditional education, problem-based learning, lecture, conversation, practical skills, creative thinking, social intelligence.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida an'anaviy o'qitish usullari va zamonaviy interfaol metodlarning o'zaro aloqadorligi tahlil qilingan. Muallif ta'lim samaradorligini oshirishda og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlarning o'rini yoritib beradi. Shuningdek, maqolada muammoli ta'lim texnologiyasining darajalari, uning talabalarda mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyati hamda ushbu metodni qo'llashdagi mavjud to'siqlar batafsil bayon etilgan .

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, an'anaviy ta'lim, muammoli ta'lim, ma'ruza, suhbat, amaliy ko'nikma, ijodiy fikrlash, ijtimoiy aql.

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь традиционных методов обучения и современных интерактивных методов в образовательном процессе. Автор освещает роль словесных, наглядных и практических методов в повышении эффективности образования. Также подробно описываются уровни технологии проблемного обучения, ее значение в развитии самостоятельного и творческого мышления студентов, а также существующие ограничения при использовании данного метода .

Ключевые слова: педагогическая технология, интерактивные методы, традиционное обучение, проблемное обучение, лекция, беседа, практические навыки, творческое мышление, социальный интеллект.

Ilgaridan loyihalashtirilgan ta'lim – tarbiya jarayonining pedagogik texnologiyasi o'zida metod va usullar tizimini, ta'limning metodik usullarini, o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatish imkoniyatlari va vositalarini, o'quvchilarning ijobiy shaxsiy sifatlarini rivojlantirish maqsadini, yakuniy natijalarga erishishni kafolatlaydi.

Yangi pedagogik texnologiyalarni tuzishda an'anaviy ta'lim va tarbiya metod va usullaridan qanday foydalanish mumkin. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning "Yangi uyni qurmasdan eskisini buzmaylik" iborasi ta'lim tizimiga

a
l
o
q
a

og'zaki so'rov, yozma ishlar olish, insho olish, mustaqil ishlar, rasm chizish, yoki "Kichik guruhlar"da ishlash), hammasi an'anaviy ta'lim metod va usullarini qo'llashni talab etadi. Bu fikrimizning isbotini o'quv qo'llanmaning uchinchi qismida guvoh bo'lasiz.

Hozirgacha o'qituvchi – pedagoglarimiz tomonidan foydalanib kelingan va hozir ham darsda foydalanishga aksariyat o'qituvchilar qo'llayotgan an'anaviy metod va usullar haqida qisman to'xtalamiz:

O'quv jarayonining sifati ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida o'qitishning usul va metodlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Metod va usullar o'quvchilar tomonidan bilimlarni ongli va chuqur o'zlashtirishiga, ularda mustaqillik va ijodiy faollikning rivojlanishiga yordam beradi. O'qitish metod va usullarini tanlashda o'qitiladigan fanning xarakteri, bolalar va talabalarning yoshlik xususiyatlari, tayyorgarlik darajasi va boshqalar hisobga olinadi.

Ta'lim metodlari va usullarini tanlash o'qituvchi tomonidan darsda hal qilinishi mo'ljallangan masalaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yangi materialni bayon etishda bir xil metod va usul qo'llanilsa, uni mustahkamlashda boshqa xil usul, mavzuni

umumlashtirishda yana boshqa xil metodlar qo'llaniladi. Darsning turli bosqichlarida puxta o'ylangan va samarali usullar va metodlarni tanlash juda muhimdir.

Shunday qilib, o'qitish metodi o'qituvchi va o'quvchilar nazariy hamda amaliy bilish faoliyatining ta'limiy vazifalarini bajarishga qaratilgan yo'lidir.

An'anaviy o'qitish metodlarini bilish manba'lari bo'yicha quyidagi uch guruhga bo'linadi:

Og'zaki metodlar (bilimlarni so'z bilan bayon qilish, suhbat, darslik ma'lumotnoma va ilmiy adabiyotlar bilan ishlash).

Ko'rsatmali metodlar (rasmlar, namoyishlar, kuzatishlar).

Amaliy metodlar (mashqlar, laboratoriyadagi, maktab tajriba yer uchastkasidagi amaliy ishlar).

Har bir o'qitish metodining o'z vazifasi bor. O'qitish metodlarining rag'batlantiruvchi (motivlashgan), ta'limiy, tarbiyaviy va kamol toptiruvchi umumpedagogik vazifalarni bajaradi.

Biz o'qitish metodlarini sanash orqali o'qitish metodlaridan:

I. Yangi bilimlar berish metodi haqida to'xtalmoqdamiz. Bu metod o'z vazifasiga ko'ra tushuntirish, hikoya, maktab ma'ruzasi kabi metodlar yig'indisidir. Quyida shu metodlarning har birini alohida ko'rib chiqamiz.

Tushuntirish ayrim tushunchalar, voqealar, harakat prinsiplarini og'zaki talqin etishdir. Bu metodni qo'llash uchun avvalo o'qituvchi yangi materialni o'tishda o'qitadigan o'quv predmetining ilmiy mazmunini chuqur bilishi, dars uchun zarur materialni tanlay olishi va tushuntirishning samaradorligini belgilashi kerak. Darsni qiziqarli, mazmunli bo'lishini, o'quvchi va talabalarning psixologik yosh xususiyatlarini yaxshi bilishi, tushuntirishda diqqatini jalb eta olishi, o'qituvchining nutqi yorqin, tushunarli bo'lishi zarur.

Og'zaki bayon qilish metodining keyingi usuli bu hikoyadir. Hikoya – xabar shaklidagi yangi materialni yoritish usuli bo'lib, undan hamma sinflarda foydalansa bo'ladi. Hikoya metodini qo'llashda uning g'oyaviy yo'nalishini ta'minlash, yetarli miqdordagi yorqin va ishonarli misollar, dalillar, to'g'ri, tekshirilgan ma'lumotlar berish, asosiy fikr va muhim jihatlar bayon qilinishi, hikoya tushunarli, sodda tilda aytilishi, o'quv materiali yorqin ifodalanishi kerak.

Maktab ma'ruzalaridan asosan yuqori sinflarda foydalaniladi. Chunki ular hikoyaga nisbatan uzoqroq davom etadi. Ma'ruza – bilimni so'z bilan ifodalash uslublaridan biri sifatida beriladigan bilimlarni og'zaki bayon qilishni ko'zda tutib, o'z hajmining kattaligi, mantiqan qurilishi, obrazli isbotlash va umumlashtirishning murakkabligi bilan hikoyadan ajralib turadi.

Ma'ruza davomida beriladigan bilimni og'zaki bayon qilish, uzoq vaqt davomida o'quvchi – talabalarning diqqatini tutib turish hamda ularning fikrlashini faollashtirish, dalillash, isbotlash, tasniflash, ta'riflar berish, tizimga keltirish, umumlashtirish kabi pedagogik usullardan foydalaniladi. Ma'ruzalarga asosan talaba va kollej, akademik lisey o'quvchilari jalb qilinadi. Umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilarini oliy o'quv yurtiga o'qishga tayyorlash maqsadida ayrim fanlardan ma'ruzalar tashkil qilinadi. Ma'ruza rejasini aniq o'ylab, uni texnologiyalashtirish zarur. Reja bandlarining barchasida, ularning har birining maqsad, yakun va xulosalarini izchil bayon qilishda mantiqiy uyg'unlik bo'lmog'i kerak. Ma'ruza shunday sur'atda o'qiladiki, talaba, o'quvchi ma'ruzaning muhim joylarini yozaolsinlar. Shuning uchun ham o'qituvchi ma'ruzaning yozib olinadigan joylarini aniq ajratishi, zarur bo'lsa yozib olishlarini yengillashtirish uchun takrorlashi lozim. Ma'ruza zerikarli bo'lmasligi uchun talabalarning fikrini faollashtirish maqsadida ma'ruza davomida muammoli vaziyatlarni shakllantirish yaxshi pedagogik samara beradi.

Suhbat ta'limning keng tarqalgan usuli bo'lib, darsning istalgan bosqichida qo'llanishi mumkin. Suhbatning bir necha xili mavjud bo'lib, ular yangi bilimlar berishda, bilimlarni mustahkamlashda, olingan bilimlarni tekshirishda, o'tilgan materialni takrorlashda qo'llanilishi mumkin.

Suhbat uslubi atroflicha o'ylangan savollar yordamida o'qituvchi bilan talabalar orasidagi suhbatni ko'zda tutib, u o'quvchi yoki talabaning fikrlash tizimini, yangi tushunchalar va qonuniyatlarni o'zlashtirishga olib keladi.

Suhbat uslubini qo'llaganda savollarni qo'yish (yo'naltiruvchi, qo'shimcha, asosiy va h.k.z) talabalarning javob va mulohazalarini muhokama qilish, suhbatdan chiqqan xulosalarni muhokama qilib, javoblarni tuzatish usullaridan foydalaniladi. O'qituvchi mavzuni muhokama qilish uchun imkon beruvchi yordamchi, yo'naltiruvchi savollardan foydalanishi mumkin. Shunday suhbatlar tashkil qilish

mumkinki, talabalar ilgari o‘zlashtirgan bilimlarini eslaydilar, ularni tartibga soladilar, umumlashtiradilar, xulosa chiqaradilar. Bunday suhbatlar asosan tushuntirish xarakteriga ega bo‘lib, oldin o‘zlashtirgan bilimlarga suyanadi. Talabalar xotirasini faollashtirishni nazarda tutadi.

Suhbat uslubiga tarkibiy qism bo‘lib kiruvchi usullardan foydalanishda o‘qituvchining pedagogik nazokati yetakchi o‘rin egallaydi.

Ayniqsa, yangi bilimlar berishda evristik suhbatdan foydalanish talabalarni og‘zaki savollar orqali mavzuni muhokama qilish uchun qo‘llaniladi. Bunday suhbat davomida savollar qisqa va aniq bo‘lishi, talabaning fikrini uyg‘otishi, o‘ylashga, tahlil qilishga, taqqoslashga majbur etishi, yangi hodisalarni ongli ravishda tushunishga undashi kerak.

II. Ta’limning ko‘rgazmali metodini shartli ravishda ikki guruhga bo‘lish mumkin:

a) ko‘rgazmali usul;

b) namoyish etish usuli.

Ko‘rgazmali usul talabalarga namoyish etiladigan qo‘llanmalar – xarita, plakat, doskadagi chizma va rasmlar, buyuk mutafakkirlarning surati va boshqalarni ko‘zda tutadi.

Namoyish qilish uslubiga odatda, tajriba asboblari, tajribalarning o‘zi, shuningdek, diafilm, kinofilm ko‘rsatishlarni ham kiritish mumkin. Bu

uslubni qo‘llashda quyidagi usullardan foydalaniladi. Namoyish etishni qo‘llashda ko‘rinishni to‘liq ta’minlash, ko‘rilgan voqea va hodisalarni, natijalarni muhokama qilish zarur.

Keyingi yillarda pedagogika amaliyotida ko‘rgazmali usul bir qator yangi vositalar bilan boyidi.

Darsda o‘quv kinofilmlarini qo‘llash ta’lim amaliyotida odatdagi hodisa bo‘lib qoldi. Asosiy o‘quv kinofilmlarining ro‘yxati, har bir fanning o‘quv dasturiga kiritilgan. Umumta’lim maktabi, kasb – hunar kolleji va lisey, hatto oliy o‘quv yurtlari uchun hamma fanlarga taalluqli bo‘lgan ko‘plab kinofilmlar yaratildi. (Namoyish qilish uslubiga misol tariqasida biz tomonimizdan tayyorlangan “Tabiatshunoslik darslarida ovozli o‘quv kinofilmlaridan va diafilmlaridan foydalanish” o‘quv qo‘llanmasini ko‘rsatish mumkin. Toshkent, “O‘qituvchi”, 1979 yil. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun o‘quv qo‘llanma).

Ta'limning ko'rgazmali uslublaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular so'z bilan ifodalash uslubi bilan u yoki bu darajada uygunlashib ketadi.

III. O'qitishning amaliy metodlariga mashqlar, laboratoriya ishlari, maktab tajriba uchastkasidagi ishlar kiradi.

Mashqlar deganda talaba va o'quvchilar bilimini mustahkamlash hamda amaliy faoliyatda ularni qo'llanish malakalarini hosil qilish uchun topshiriqlarni ko'p marta bajarishi tushuniladi. Har bir mashqni bajarish xarakteriga ko'ra og'zaki, yozma, grafik va o'quv – mehnat mashqlariga ajratish mumkin.

Amaliy ko'nikma va malakalarni tarkib toptirishga mo'ljallangan o'quv mashqlarini o'tkazishdan oldin ular mashq o'tkazilishi lozim bo'lgan mavzu haqida to'liq bilimga ega bo'lishlari kerak.

O'qitishning amaliy metodlarining yana bir muhim turi – laboratoriya ishlaridir. Laboratoriya ishi deb, shunday mashg'ulot turiga aytiladiki, bunda o'quvchi, talaba o'qituvchi rahbarligida yoki mustaqil ravishda maxsus asbob – uskunalarda turli tajribalar, kuzatishlar va o'lchashlar o'tkazadilar. Bunday mashg'ulotlar tabiiyot, umumtexnikaviy fanlarni va maxsus texnologiyani o'rganishda qo'llaniladi. Laboratoriya ishlari maxsus jihozlangan kabinetlarda, laboratoriyalarda, zarur asbob – uskunalarga ega bo'lgan sharoitda o'tkazilishi mumkin.

Laboratoriya ishlarini bajarish vaqtida talabalar o'rganilayotgan ob'yektni kuzatadilar, ularni miqdoriy va sifat xarakteristikalarini aniqlaydilar. Laboratoriya ishlari nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun xizmat qiladi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi. Bugungi kunda kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarni muammolarni hal etishga, masalaning yechimini mustaqil topishga o'rgatish dolzarb masala bo'lib qoldi. Chunki kundan – kunga fan – texnika taraqqiyoti jadal sur'atlar bilan rivojlanib borar ekan, mavjud bo'lgan bilimlarimiz tez – tez yangilanib boradi. Bu holat bizdan faqat fundamental bilimlarni tushunib o'rganish emas, balki fikrlash refleksini rivojlantirishni ham talab etadi. Muammoli ta'lim texnologiyasi aynan ana shu fikrlash refleksini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, aqliy faoliyatni aktivlashtiradi.

Ma'lumki, aqlning uch turi mavjud:

1. Konseptual aql – hodisalarning mantiqiy – matematik, lingvistik tomonini yaxshi hal qilish imkonini beradi.
2. Estetik aql – hodisalarning shaklini bilishga intilish, lekin har doim ham ularning sabablari bilan qiziqmaslik.
3. Ijtimoiy aql (sosial) - asosiy diqqat shaxslararo munosabatlarda jamlangan bo‘ladi, shuningdek, inson taqdiri, maqsadlar va qadriyatlar bilan bog‘liq qarorlarni qabul qilishda alohida o‘rin egallaydi.

Muammoli ta‘lim texnologiyasi ham ana shu aqlning qay birini rivojlantirishga qaratilganligi bilan bir – biridan farq qilishi mumkin. Lekin ta‘lim jarayonida biz ko‘pincha konseptual aqlni rivojlantirishga intilamiz. Bu borada ko‘plab pedagogik texnologiyalar ishlab chiqilgan, ammo ijtimoiy aqlni rivojlantirishga juda kam e‘tibor qaratiladi. Agar ijtimoiy aql jamiyatni rivojiga katta ahamiyat kasb etishini hisobga olsak, bundan jamiyat zarar ko‘rayotganligini anglab yetamiz.

Muammoli ta‘lim murakkabligiga ko‘ra turli darajada bo‘lishi, ya‘ni tashkil etilishi mumkin. Bu esa talabalarning tayyorgarlik darajasiga va fikrlash qobiliyatining rivojlanganlik darajasiga bog‘liq holda tanlanadi.

Muammoli ta‘limning birinchi darajasi o‘z holicha vujudga kelib qolgan muammolar bo‘lib, turli dars tiplarida va turli vaziyatlarda surunkali holda vujudga keladi va o‘z yechimini kutadi.

Muammoli ta‘limning ikkinchi darajasida – o‘qituvchi tomonidan muammo vujudga keltiriladi va talabalar tomonidan yechiladi. Bu holda talabalar muammoni yechish usulini kuzatadilar va passiv holatda bo‘ladilar. Ular muammoni yechish malakasi bilan tanishadilar.

Muammoli ta‘limning uchinchi darajasida – talaba tomonidan muammoli vaziyat tashkil etiladi va muammo o‘rtaga tashlanadi. Talabalar tomonidan mustaqil ravishda yechim topiladi. Bunda talabalar faol ishtirok etadilar va ularda mustaqil va ijodiy fikrlash refleksi rivojlanadi.

Muammoli ta‘lim texnologiyasining to‘rtinchi darajasida – muammoli vaziyatni ham, muammoning yechimini ham talabalar o‘zlari tashkil qiladilar. Ular mavzudagi mavjud muammoni ko‘ra olishga va uning yechimini mustaqil ravishda topa olishga o‘rganadilar. Bu muammoli ta‘limning eng yuqori darajasi hisoblanadi. Chunki talabalar ijodiy fikrlashga o‘rganadilar. Bu holda talabalar o‘ta

faol holatda bo‘ladilar. O‘qituvchi esa kuzatuvchi va ba‘zan yo‘naltiruvchi sifatida maydonga chiqadi.

Muammoli ta‘lim texnologiyasini tashkil etishga ko‘pgina omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun o‘qituvchi xohlagan vaqtda uni tashkil etish imkoniga ega bo‘lmaydi. Muammoli ta‘limni tashkil etish uchun, ayniqsa, uchinchi va to‘rtinchi darajasini qo‘llash uchun alohida sharoit talab etiladi. Bu talab etiladigan shart – sharoitlar quyidagilardan iborat:

1. Talabalar muammoni yechish malakasiga ega bo‘lishi kerak;
2. Tanlangan mavzu muammoli xarakterga ega bo‘lishi kerak;
3. Talabalar ma‘lum bilimlar bilan qurollangan bo‘lishi va ana shu bilimlardan foydalana bilishi zarur;
4. O‘qituvchidan mavzuni to‘la o‘rganish va muammoli vaziyatlarni ishlab chiqish talab etiladi;
5. Talabalar soni chegaralangan bo‘lishi lozim.

Muammoli vaziyatlar quyidagicha yo‘nalishlar bo‘yicha o‘z yechimini kutadi:

- maqsad noma‘lum – uni aniqlash kerak;
- faoliyat ob‘yekti noma‘lum – uni aniqlash kerak;
- faoliyat usuli noma‘lum – uni aniqlash kerak;
- faoliyatni bajarish shartlari noma‘lum – uni aniqlash kerak.

O‘qituvchi o‘quv jarayonida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish uchun ularni tashkil etish texnologiyasi bilan tanish bo‘lishi kerak. Albatta, bu vazifa mavzuning xarakteridan kelib chiqqan holda bajariladi.

Muammoli vaziyatlarni quyidagi turlari mavjud:

- kutilmagan favqulotda – xayratlanarli vaziyat;
- nizo vaziyati;
- faraz qilish vaziyati;
- inkor qilish vaziyati;
- nomutanosiblik vaziyati (amaliy va nazariy bilimlarning bir – biriga to‘g‘ri kelmasligi yoki eski bilimlarning yangi bilimlarga to‘g‘ri kelmasligi);
- tanlash vaziyati;
- izlanuvchi va tadqiqot ishlari o‘tkazish ham muammoli vaziyatlaridan bo‘lib hisoblanadi.

Muammoli ta'lim bir qancha ijobiy xususiyatlarga ega. U talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Bu esa bugungi axborotlar oqimi davri uchun juda muhim. Fikrlash refleksini rivojlantiradi. Ijodkorlikni va qiziqishni rivojlantiradi. O'zlashtirilgan bilimlarni puxta bilishiga yordam beradi. Talabalarni faollashtiradi va kasbiy tayyorgarlikni mustahkamlaydi. Ammo bu ta'limning bir muncha chegaralanganlik tomonlari yo'q deb ham bo'lmaydi. Muammoli ta'lim darslarini tashkil etish va o'tkazish bir muncha ko'proq vaqt talab etadi. Barcha mavzularni bu usuldan foydalangan holda tashkil etib bo'lmaydi. Talabalar soni chegaralanadi. O'qituvchi individual va differensial yondashuvni ishlab chiqmasa, ba'zi bo'sh o'zlashtiruvchi talabalar chetda qolib ketadi.

Talabalar bu vaziyatga faol qatnashmasa muammoli vaziyatni tashkil etish qiyin. Umuman olganda ta'lim texnologiyalarini interfaol metodlari bilan o'qitishning an'anaviy metodlarini birga qo'shib foydalanilganda ta'limning samaradorligiga erishish mumkin. Biz o'quv qo'llanmamizning III – bo'limida ta'lim texnologiyasining amaliy qismiga oid “Pedagogik mahorat” fanidan namunaviy dastur asosida ishlangan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarning namunalarini keltirishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Irmuxamedova N.A. O'quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari // “Innovations in Science and Technologies” ilmiy-elektron jurnali. – Toshkent, 2023. – B. 180–187.
2. Ishanova S.I. Tinglab tushunishni rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlarning samarasi // Academic Research in Educational Sciences. – 2022. – B. 560–565.
3. Исамутдинов А.Б. Урок как основная форма учебного процесса // Исследования молодых ученых: материалы XIV Междунар. науч. конф. (г. Казань, ноябрь 2020 г.). – Казань: Молодой ученый, 2020. – С. 53–55.
4. Казакбаева С.И. Формирование национально-культурного уровня коммуникативной компетенции у студентов-узбеков факультетов русской филологии: дис. ... канд. пед. наук. – Ташкент, 2000. – 231 с.
5. Махкамова Г.Т. Формирование межкультурной компетенции студентов филологического вуза: дис. ... док. пед. наук. – Ташкент, 2011. – 335 с.

- . Даминов Б. Навыки аудирования по арабскому языку. The light of islam, 2023(1),62-66.
- Daminov, B.Z. 2023. PROBLEMS OF TEACHING ARABIC TO STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. 3, 12 (дек. 2023), 145–148.
9. 4. Даминов , Б. (2023). ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АРАБСКОМУ ЯЗЫКУ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(15), 31–33. извлечено от <https://www.in->
10. 5. Daminov Bakhromjon. (2023). LISTENING AND UNDERSTANDING THE SPEECH IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. Academia Science Repository, 4(5), 355–361. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/688>
11. 6. Bahrom Daminov. (2021). PEDAGOGICAL ABILITY IN TEACHER ACTIVITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 571–573. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/549>